

Бублик М.В., Панок І.В.,
*Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

ПРОБЛЕМА ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ У ПСИХОЛОГІЇ
THE PROBLEM OF THE LIFE WAY IN THE PSYCHOLOGY

Б. Ананьєв (2002), якому належить найфундаментальніше комплексне лонгіт'юдне дослідження життєвого шляху як «основної форми розвитку особистісних властивостей людини», визначав його як «історію формування та розвитку особистості в певному суспільстві, сучасника певної епохи й однолітка певного покоління. Водночас фази життєвого шляху датуються історичними подіями, зміною способів виховання, змінами способу життя і системи відносин, сумою цінностей та життєвою програмою – цілями і смыслом життя, які має ця особистість» (2002: 86–87).

Серед суттєвих феноменів життєвого шляху Б. Ананьєв (2002) виділяє події як факти, які суттєво змінюють середовище та соціальну ситуацію розвитку, спосіб життя, соціальний статус, структуру особистості, систему її відносин. Вчений розрізняє події оточуючого середовища та події поведінки людини в середовищі.

Життєвий шлях Н. Логінова (1978) визначила як «історію індивідуального розвитку. Людина розвивається, підлягає соціалізації в її конкретно-історичній формі. Вона долучається до виробничого, політичного, культурного життя суспільства, переживає історичні події своєї епохи». Життєвий шлях Н. Логінова визначила як «історію індивідуального розвитку. Людина розвивається, підлягає соціалізації в її конкретно-історичній формі. Вона долучається до виробничого, політичного, культурного життя суспільства, переживає історичні події своєї епохи».

Л. Анциферова (1992) вважала, що більшість подій, що виділяє людина в суб'єктивній картині свого життя, є реалізацією цілей, які вона встановила, будучи суб'єктом цілепокладання та реалізації цілей.

Т. Титаренко визначає життєвий шлях як «низку основоположних, значущих вчинків» (2008). «Життєвий шлях є не лише траєкторією приватного життя особистості. Він окреслює творчий внесок кожної людини в історію суспільства». На думку дослідниці, людина переживає свій життєвий шлях як незавершений тому, що їй не відомо, коли він скінчиться, отже, протягом усього життя вона постійно моделює світ, в якому живе.

С. Максименко розглядає життєвий шлях як розвиток людини, змістом та сутністю якого є генеза її здійснення. За твердженням вченого, протягом життя людина розвивається і як особистість, і як суб'єкт діяльності, і як індивідуальність: «в перебігу життєвого шляху здійснюється розвиток людини – особистості і суб'єкта діяльності, а разом з тим і

індивідуальності» (2004: 108). Сам життєвий шлях, на думку науковця, являє собою багатомірне утворення, «переплетіння в ньому багатьох ліній розвитку, кожна з яких має свою історію» (2004: 107).

Л. Коган, який розглядає його як «сукупність змін статусу, рівня розвитку, видів та характеристики діяльності, способів спілкування особистості під впливом змін суспільного життя, соціального середовища...» (1985, с. 72).

Соціальність особистості як суб'єкта життєвого шляху підкреслюється також у визначенні життєвого шляху, запропонованому Н. Гришиною: «життєвий шлях особистості – це становлення людини як соціального суб'єкта, опанування соціальних ролей та розширення діапазону соціальних ролей людини, послідовна зміна соціальних ролей та ін.» (2007: 82).

На думку К. Абульханової-Славської, головний та безпомилковий критерій оцінювання життя – задоволеність або незадоволеність самої людини як суб'єкта життєвого шляху, що характеризує відчуття того, склалося чи не склалося, вдалося чи не вдалося життя. Не менш важливим критерієм дослідниця вважає «здатність особистості регулювати, організовувати свій життєвий шлях як ціле, що підкоряється її цілям та цінностям» (1991: 40).

Категорію життєвого шляху можна розглядати у поєднанні з поняттям творчого шляху, який є шляхом постійної модифікації особистісного світу з метою творення людиною самої себе. Якщо життєвий шлях можна уявити вирпаням, то творчий шлях відбувається неначе у паралельній площині і може виглядати як постійне піднесення до нових висот, яке, у кращому разі, фізично закінчується після досягнення людиною чергової висоти, а в гіршому разі, раптом обривається під час чергового сходження. Це поняття виявляється таким, що здатне інтегрувати низку різних точок зору на людину, психологічних теорій і концепцій.

Таким чином, життєвий шлях особистості необхідно визнати загальнонауковою системною категорією, що описує події індивідуального життя людини з точки зору взаємодії суб'єкта активності з його життєвими обставинами, у яких ця активність якраз і здійснюється. Під життєвими обставинами розуміють природні та соціальні чинники, з якими прямо або опосередковано взаємодіє особистість (Панок, 2014).